

KI-Sprachmodelle in der Lehre

Preis, Simon J.:

**KI-Sprachmodelle als Gegenstand der
forschungsorientierten Lehre**

In: Die Neue Hochschule, 2024-3, S. 10–13.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203029>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916121](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916121)

KI-Sprachmodelle als Gegenstand der forschungsorientierten Lehre

Sprachmodelle und Tools wie ChatGPT katapultierten Künstliche Intelligenz schlagartig in den Alltag vieler Menschen. Dieser Artikel berichtet über KI als Forschungsgegenstand bei der Ausbildung von Studierenden der Wirtschaftspsychologie.

Prof. Dr. Simon J. Preis

Foto: privat

PROF. DR. SIMON J. PREIS

Professor für Quantitative Business
OTH Amberg-Weiden
Hetzenrichter Weg 15
92637 Weiden i.d.OPf.
s.preis@oth-aw.de
www.oth-aw.de

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) gewinnen KI-Kenntnisse auch in Fachgebieten an Bedeutung, die traditionell keine technische Ausrichtung besitzen. Dazu zählt auch die Wirtschaftspsychologie, denn künftige Absolventinnen und Absolventen werden eine Arbeitswelt vorfinden und mitgestalten, die von KI-gestützten Werkzeugen geprägt ist, wie aktuelle Studien zeigen (Ajithkumar et al. 2023; Faishal et al. 2023; Santhosh et al. 2023). Dabei liegt der Fokus in der Ausbildung sicher weniger auf den technologischen Aspekten – dafür gibt es Spezialisten mit entsprechender Ausbildung. Aber auch Wirtschaftspsychologinnen und -psychologen sollten sich mit den Potenzialen und Risiken der Anwendung von KI auseinandersetzen, insbesondere mit deren Einflüssen auf arbeitspsychologische Faktoren. Die Integration von ChatGPT in die forschungsorientierte Lehre bereichert nicht nur das methodische Repertoire der Wirtschaftspsychologie, sondern soll Studierende auch auf die Herausforderungen und Möglichkeiten vorbereiten, die KI-basierte Lösungen bieten. Dieser Artikel beschreibt den Einsatz von KI-Sprachmodellen als Forschungsgegenstand in der Lehre und diskutiert die gesammelten Erfahrungen nach einem Semesterdurchlauf.

Kontext und didaktischer Ansatz

Dieser Artikel bezieht sich auf das Modul „Einführung in die empirische Forschung“, welches an der Fakultät Weiden Business School der OTH Amberg-Weiden angeboten wird. Gemäß Titel dient dieses Modul vorrangig der

Förderung der methodischen Kompetenz der Studierenden, um eigenständig empirische Forschungsprojekte zu planen und durchzuführen. Der Themenbezug, also „Was erforschen wir eigentlich?“, wird bewusst variabel gehalten – einerseits, um die Rahmenthemen an den jeweiligen Studiengängen anzupassen, andererseits, um in jedem Semester neue Fragestellungen bearbeiten zu lassen. Der adaptierte Lehransatz ist die „forschungsorientierte Lehre“; aus Studierendensicht spricht man dabei auch vom „forschenden Lernen“. Hoffmann und Kiehne heben hervor, dass diese didaktische Methode die wissenschaftliche Haltung der Studierenden fördert, insbesondere die Neugier, kritische Distanz zu Fachthemen sowie methodische Kompetenzen. Der didaktische Ansatz ermöglicht eine Integration des Lern- und Forschungsprozesses, z. B. die selbstständige Formulierung von Forschungsfragen, die eigenständige Entwicklung eines Forschungsdesigns oder die (publikumsabhängig) angemessene Vermittlung der Ergebnisse (Hoffmann und Kiehne 2016). Andersen und Nielsen (2013) heben hervor, dass Autonomie und Verbundenheit mit einer Gruppe für die Motivation der Studierenden von Bedeutung sind. Meyer et al. (2013) unterstützen diese Erkenntnis, indem sie feststellen, dass die Freiheit bei der Themenwahl die intrinsische Motivation erhöhen kann. Die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen im Kontext des Rahmenthemas zu entwickeln und als Gruppe zu bearbeiten, spielt daher eine wichtige Rolle im gesamten Kurs.

Der Kurs behandelt den gesamten Forschungsprozess von der literaturbasierten Entwicklung von Forschungsfragen über Datensammlung und -analyse bis hin zur Publikation, wobei zu jedem

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203029>

Meilenstein eines Forschungsprojekts Lehreinheiten sowie Coaching-Sessions angeboten werden. Die Studierenden bilden Teams und bearbeiten während des Semesters eigenständig die Meilensteine ihres eigenen kleinen Forschungsprojekts. Im Rahmen einer Zwischenpräsentation zur Semestermitte erhalten die Teams Feedback vom Dozenten sowie von den Peer-Teams, um ihre Projekte nochmal zu optimieren. Dies ist allein deshalb nötig, weil es auch der kritische Zeitpunkt vor der Datensammlung ist – Schwächen in Fragebögen oder Versuchsaufbauten können hier also nochmal abgewehrt werden. Am Ende des Semesters erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse in Form eines Fachvortrags sowie Ausarbeitung eines Forschungsartikels. Im vergangenen Wintersemester war das Modul ein Wahl-Vertiefungsfach des fünften Semesters im Bachelor-Studiengang „Angewandte Wirtschaftspsychologie“. Diesmal wurden die Planung und Durchführung von Experimenten als fixer Bestandteil des Forschungsdesigns vorgegeben. Als Rahmenthema diente „Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf Erfolgsfaktoren im Studium“. Nach anfänglicher Fluktuation verblieben 21 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, die sich auf sechs Teams verteilten. Dementsprechend wurden während des Semesters sechs individuelle Forschungsprojekte durchgeführt. An der finalen Umfrage nahmen davon 20 Studierende teil.

Ziele des Kurses

Durch das gewählte Rahmenthema können zusätzliche Lernziele platziert werden, die über das reine Methodik-Wissen hinausgehen. Gerade das Thema KI mit seinem prominenten Vertreter ChatGPT ist sozusagen über Nacht zu einem Gamechanger geworden, nicht nur in der akademischen Ausbildung, sondern auch hinsichtlich der Möglichkeiten im späteren Beruf. Und nicht zuletzt sollte man sich auch über die persönlichen Auswirkungen und Risiken dieser neuen Technologien bewusst sein, sei es bezüglich Datenschutz, Fake News oder gar Fake Reality, wie es Sascha Lobo kürzlich treffend beschrieb (Lobo 2024). Entsprechend wurden durch die intensive Beschäftigung mit KI-Werkzeugen auch folgende Zielen verfolgt:

- Steigerung des Interesses an KI
- Verbesserung des Umgangs mit KI-Werkzeugen
- Förderung des Verständnisses von Potenzialen und Grenzen von KI
- Vorbereitung auf KI-Einsatz im späteren Beruf

Eine Umfrage am Semesterende sollte widerspiegeln, inwieweit diese Lernziele erfüllt wurden. Die studentischen Teams hatten vielfältige Forschungsfragen herausgearbeitet, einige davon waren überraschend ambitioniert und brachten auch spannende Forschungsdesigns hervor, die das Potenzial für weiterführende Projekte bieten. Folgende Auswahl an Hypothesen soll einen Eindruck vermitteln über die Bandbreite der Forschungsthemen:

„Gerade die experimentelle Herangehensweise führte zu neuen Einblicken in die KI-Thematik, die man nochmals im größeren Stil erforschen sollte.“

- Studierende, die „retrieval practice“ in Kombination mit „sider.ai“ nutzen, haben einen größeren Lernerfolg als Studierende, die eine Lernmethode frei wählen.
- Die extrinsische Motivation wird von KI-geschützten Systemen positiv beeinflusst.
- Nach der Bekanntgabe der Testergebnisse zeigt die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine verringerte Selbstsicherheit, die durch die Nutzung von ChatGPT entstanden ist. (Hintergrundinfo: Hier wurden bewusst Aufgaben gestellt, die ChatGPT nicht oder nur mittelmäßig beantworten kann.)
- Studierende, die den Lernstoff eigenständig mithilfe von ChatGPT erarbeiten, werden in einem anschließenden Single-Choice-Test ein besseres Leistungsergebnis erzielen als Studierende, die klassischen Unterricht erhalten.

Gerade die Arbeit, aus der die letztgenannte Hypothese stammt, besitzt methodisch und datenseitig das Potenzial für eine eigenständige Veröffentlichung. Entsprechend befindet sich das Team zusammen mit dem Dozenten gerade im Publikationsprozess.

Ergebnisse

Zum Einstieg sollten die Teilnehmenden angeben, ob sie sich bereits vor diesem Kurs mit KI-Werkzeugen beschäftigt haben. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, hat die große Mehrheit bereits mit derartigen Werkzeugen gearbeitet, viele offenbar auch bereits intensiver und häufiger.

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, konnte der Kurs bei mehr als 60 Prozent der Teilnehmenden das Interesse an KI steigern. Natürlich ist „Interesse“ vielschichtig, weshalb hierzu weitere Aspekte abgefragt wurden, wie die Abbildungen 3 und 4 zeigen.

Insbesondere sollte rückgemeldet werden, ob sich die Wirtschaftspsychologie-Studierenden künftig auch näher mit den technologischen Hintergründen von KI beschäftigen wollen. Dies wurde jedoch von der Mehrheit verneint. Etwas gemischer fiel die Rückmeldung zu der Frage aus, ob sie sich in der Abschlussarbeit mit KI beschäftigen würden: Immerhin 45 Prozent der Befragten zeigen sich hierfür offen. Insofern scheint sich das gesteigerte Interesse auf weitere Facetten zu beziehen, die in der Umfrage nicht eigens berücksichtigt wurden.

Abbildung 1: Nutzung von KI-Tools vor dem Kurs

Abbildung 2: Interesse an KI

Abbildung 3: Interesse an KI-Technologie

Abbildung 4: Interesse an KI-Thema in der Abschlussarbeit

Der eigenständige praktische Umgang mit KI-Tools war Teil des Kurses, denn die Studierenden mussten die Experimente mit diesen Werkzeugen entsprechend vorbereiten und testen. Insofern bestand die Annahme, dass dieser Kurs den eigenen Umgang verbesserte. Wie Abbildung 5 zeigt, ist dies jedoch mehrheitlich nicht der Fall. Nur ein Drittel der Teilnehmenden gab eine Verbesserung der eigenen Fähigkeiten an. Interessanterweise korrelieren die Antworten negativ mit den Vorkenntnissen zu KI-Tools ($r = -0,42$; $p = 0,03$). Dies deutet darauf hin, dass vor allem Personen ihren Umgang verbesserten, die sich zuvor wenig mit KI beschäftigten, während der Kurs bei KI-erfahrenen Studierenden kaum neue Erkenntnisse oder Fähigkeiten förderte.

Neben Anwendungskennnissen sollte der Kurs auch das Verständnis für Potenziale und Grenzen von KI fördern. Die Abbildungen 6 und 7 zeigen, dass dieses Ziel mehrheitlich erreicht wurde. Insbesondere gaben die Studierenden an, dass sie Schwachstellen von KI-Werkzeugen deutlich erkannt haben, die ihnen zuvor nicht bewusst waren. Gerade dieser Aspekt ist beim Umgang mit KI-Tools essentiell, um falschen Sicherheiten und möglicherweise falschen Entscheidungen allein basierend auf KI-Antworten vorzubeugen.

Schließlich sollten die Befragten rückmelden, ob sie sich durch den Kurs in seiner durchlebten Form besser auf den Einsatz von KI-Tools im späteren Beruf vorbereitet fühlen. Wie Abbildung 8 zeigt, gibt es hier keine eindeutige Antwort. Im Sinne des halb vollen Glases kann man es aber durchaus positiv

interpretieren, dass sich immerhin die Hälfte der Teilnehmenden besser vorbereitet fühlen.

Fazit von den Studierenden

Da der Kurs in dieser Form mit Experimenten und KI-Tools zum ersten Mal durchgeführt wurde, ist auch das qualitative Feedback der Teilnehmenden interessant. Hierfür gab es die Option offener Antwortmöglichkeiten bezüglich der Aspekte, die aus Teilnehmer-sicht besonders gut oder verbesserungswürdig sind. Besonders häufig wurde das wissenschaftliche Arbeiten und speziell die Durchführung von Experimenten als positive Erfahrung rückgemeldet. Das bestätigt den produktiven Eindruck während des Semesters, da bei vielen Teams das hohe Engagement zur Vorbereitung der Experimente beobachtet wurde. Ebenso gefiel den Studierenden der meilensteinbasierte Aufbau des Kurses mit seiner klaren Struktur und dabei insbesondere die interaktiven Coaching-Sessions. Als Verbesserungsvorschlag wurde häufig genannt, dass man bei der Themenwahl freier sein sollte. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich nicht alle Teilnehmenden mit dem KI-Rahmenthema identifizierten und sich Alternativen wünschten. Möglich ist auch, dass die Vorgabe eines Rahmenthemas generell zu einschränkend wirkte. Darüber hinaus wünschten sich einige Teilnehmenden, dass mehr Zeit für den Teil Datenanalyse reserviert wird, insbesondere zur Erläuterung und Übung statistischer Verfahren. Da bereits drei Unterrichtseinheiten hierfür besetzt sind, sind die Optionen beschränkt, um trotz des Semesterkorsetts dem Thema noch mehr Raum zu geben. Ideen, wie die Kürzung anderer Kursteile oder ein Angebot

Abbildung 5: Umgang mit KI-Tools

Abbildung 6: Potenziale von KI

Abbildung 7: Schwachstellen von KI

Abbildung 8: Vorbereitung auf KI-Einsatz im Beruf

zusätzlicher Lernvideos und Online-Aufgaben, sind jedoch vorgemerkt.

Fazit vom Dozenten

Die forschungsorientierte Lehre bietet vielfältige Vorteile, aber auch Herausforderungen. Da Inhalte, Ziele und Probleme erst während des Semesters entwickelt bzw. gefunden werden, kann man sich als Professor jenseits des methodischen Rahmens nur bedingt vorbereiten. Dieser didaktische Ansatz erfordert also deutlich intensivere und oftmals spontan abzurufende Betreuungsaufwände im Vergleich zu klassischem Unterricht, der nach einem klaren, wiederkehrenden Schema abläuft, inklusive planbarer Diskussionen mit dem Plenum. Allerdings fördert genau dieser Aufwand die Motivation und das Verständnis bei den Studierenden, was man sowohl vom Durchführungseifer als auch von den Ergebnissen der Forschungsprojekte schließen kann. Gerade die Coaching-Sessions sind für beide Seiten

bereichernd: Die studentischen Teams erhalten individuelle Inputs, was in einer Frontalvorlesung so nicht möglich wäre. Und als Dozentin bzw. Dozent erhält man individuelle Rückmeldungen zum aktuellen Wissensstand (teils auch zwischen den Zeilen) und kann hier punktuell gegensteuern. Ebenso hat sich ChatGPT 3.5 als Forschungsgegenstand in diesem Kontext bewährt: Es ist kostenfrei, schnell zugänglich, intuitiv zu bedienen und wissenschaftlich aktuell. Die Studierenden zeigten hier wenig Berührungsängste – im Gegenteil, es wurden sehr interessante Fragestellungen gefunden und bearbeitet. Gerade die experimentelle Herangehensweise führte zu neuen Einblicken in die KI-Thematik, die zwar nicht den Anspruch auf Generalisierung erheben, aber dennoch spannende Tendenzen erkennen ließen, die man nochmals im größeren Stil erforschen sollte. Auch wenn nicht alle KI-orientierten Lernziele vollständig erreicht werden konnten, zeigen die Ergebnisse und Rückmeldungen der Studierenden, dass das Kurskonzept neben primär forschungsmethodischer Kompetenz auch die KI-Kompetenz positiv beeinflusste. ■

Ajithkumar, Abhijith; David, Akhil; Jacob, Aryan; Alex, Alen; Thomas, Akhil: Impact of AI on Employment and Job Opportunities. In: IJETMS 7 (4), 2023, S. 507-512.

Andersen, Hanne Moeller; Nielsen, Birgitte Lund: Video-Based Analyses of Motivation and Interaction in Science Classrooms. In: International Journal of Science Education 35 (6), 2013, S. 906-928.

Faishal, Mohd; Mathew, Saju; Neikha, Kelengol; Pusa, Khriemenuo; Zhimomi, Tonoli: The future of work: AI, automation, and the changing dynamics of developed economies. In: World J. Adv. Res. Rev. 18 (3), 2023, S. 620-629.

Hoffmann, Sarah G.; Kiehne, Björn: Ideen für die Hochschullehre – Ein Methodenreader. Universitätsverlag der TU Berlin, 2016.

Lobo, Sascha: Wenn TikTok auf KI trifft: Fake News war gestern. Die Ära der Fake Reality beginnt. <https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/tiktok-plus-ki-fake-news-war-gestern-die-aera-der-fake-reality-beginnt-sascha-lobo-kolumne-a-d358aa2e-86cb-49cd-9317-62c23f97a6cf> – Abruf am 02.03.2024.

Meyer, Annika; Meyer-Ahrens, Inga; Wilde, Matthias: The Beneficial Effects of Non-received Choice: A Study on Intrinsic Motivation in Biology Education. In: EUROPEAN J ED RES 2 (4), 2013, S. 185-190.

Santhosh, Arjun; Unnikrishnan, Risyra; Shibu, Sillamol; Meenakshi, K. M.; Joseph, Gigi: AI IMPACT ON JOB AUTOMATION. In: IJETMS 7 (4), 2023, S. 410-425.